

«TOUT LE MONDE VEUT QUE ÇA CHANGE, MAIS PERSONNE NE VEUT CHANGER» - CITATION PAR LIAISON RELATIONS INTERNATIONALS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527708>

Qo'chqorova Muxlisaxon

*Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati
yo'nalishi magistranti*

«Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer». Cette idée n'est pas vraie. On pense que les gens seulement ne veulent pas changer, ils ont peur du changement. La question se pose de savoir pourquoi? Si nous regardons les 5 dernières années, c'est que les changements qui se produisent non seulement en Ouzbékistan ou en Europe, mais partout dans le monde ont changé les vues de l'esprit humain.

Les relations internationales sont un pont qui joue un rôle très important dans la vie humaine. L'humanité a été façonnée par les relations depuis sa création. Les gens ont aussi certaines relations dans leurs interactions. Aujourd'hui, les relations internationales et les droits de l'homme se développent et se renforcent parallèlement. Mais même à l'ère moderne et stable des relations internationales, nous sommes témoins de problèmes et de contradictions très difficiles. Les guerres, les conflits entre nations et les problèmes non résolus continuent de tourmenter la vie humaine. Des milliers de personnes sont coincées dans des décisions gouvernementales qu'elles ne veulent pas changer.

Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Parce que la conscience humaine et les actions humaines sont tout autre chose. Il y a toujours un flux de changement dans l'esprit humain, luttant pour quelque chose, mais ce sont les choses qui se produisent, les événements qui effraient l'esprit humain et le forcent à penser de mauvaises choses, pas de bonnes choses.

Il est également possible que ces choses soient faites par quelqu'un. A titre d'exemple, les problèmes de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, de l'Afghanistan et du Kazakhstan, et la question de la Russie et de l'Ukraine, qui attire aujourd'hui l'attention de la plus grande et du monde entier. Ils étaient autrefois des peuples frères, et à ce jour, les actions de deux pays ont conduit à des contradictions. Partout dans le monde tout essaye rester ensemble pour la paix en Russie et en Ukraine, car nous voyons que cela ne s'applique pas seulement à ces pays, cela affecte la vie, l'économie, la culture du monde entier. Depuis l'apparition du monde, l'humanité s'est efforcée de progresser et nous pouvons voir aujourd'hui les résultats de ces efforts. La guerre ne s'oublie pas. L'homme veut changer la situation actuelle et les problèmes massifs et mondiaux, mais on n'essaye pas soi-même.

Maintenant tout le monde entier est divisé en deux, moitié Ukraine, moitié Russie, notre opinion est que cette chose ne devrait pas être bilatérale, elle devrait être solidaire. Tout le monde devrait se respecter et ne pas se séparer les uns des autres, afin que l'esprit humain change. Ce n'est qu'alors que les gens peuvent changer.

Le sens humain de l'auto-transformation s'est développé au cours des 5 prochaines années. Mais la naissance de l'homme et le développement de sa conscience, sa connaissance du monde, se forment sur de nombreuses années. Donc, cette capacité prend beaucoup plus de temps en tant que processus psychologique dans l'esprit humain. L'homme peut surmonter ses défauts en s'aimant et, par conséquent, il est également plus facile de changer. Ce changement nécessite certaines connaissances. Tout comme on s'efforce de réussir, on change aussi pour s'améliorer. chez certaines personnes le désir est fort mais n'arrive pas à sortir de sa coquille à cause des traumatismes de la jeunesse. Quelle est la raison pour ça? Les gens ont des désirs et de nouvelles idées depuis le début, mais ils restent comme ils pensent. Par exemple, dans expérience personnelle, les livres ont aidé et joué un rôle énorme dans le développement de personnalité, mais c'est quelque chose qui manque dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Les choses ne se font pas dans la pratique, ce qui est un défaut de l'humanité. Il y a un grand pas entre le désir de changer et la volonté de changer. Les gens ont peur de faire ce premier pas. Car c'est une étape qui demande connaissance, motivation, action, confiance en soi. Ce n'est que lorsque ces qualités sont présentes que le désir peut devenir un véritable changement. On espère qu'à travers ce qui se passe aujourd'hui, on a révélé les peurs et les émeutes dans l'esprit de l'humanité.

On a essayé d'exprimer le thème de cet essai avec des problèmes globaux : le racisme, les traumatismes psychologiques, la perte de confiance en soi, la peur de commencer une nouvelle vie et l'impact négatif des événements environnementaux sur l'esprit humain.